

SURTO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA EM ALAGOAS: ESTUDO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023

Meningococcal Disease outbreak in Alagoas: study of the epidemiological situation throughout the year 2023

Brote de Enfermedad Meningocócica en Alagoas: estudio de la situación epidemiológica durante el año 2023

Artigo Original - Estudo epidemiológico

DOI: 10.5281/zenodo.14077338

|Recebido: 31/10/2024 | Aceito: 07/11/2024 | Publicado: 11/11/2024

Gabriela Pereira Barreto
Graduanda em medicina
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Maceió, Brasil.
E-mail: gabriela.barreto@academico.uncisal.edu.br

Joana Ribeiro dos Santos Cavalcanti
Graduanda em enfermagem
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Maceió, Brasil.
E-mail: joana.cavalcanti@academico.uncisal.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2543-0106>

Luciana Maria de Medeiros Pacheco
Médica infectologista
Professora Mestra do Curso de Medicina
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Maceió, Brasil.
E-mail: luciana.pacheco@uncisal.edu.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) system.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A doença meningocócica (DM) é uma infecção aguda causada pela bactéria *Neisseria meningitidis*, diplococo Gram-negativo classificado em sorogrupos, com A, B, C, Y, W₁₃₅ e X sendo os mais prevalentes causadores da doença invasiva. A prevenção se dá por quimioprofilaxia e imunização com a vacina meningocócica conjugada C/ACWY, disponível no Sistema Único de Saúde no Brasil, tendo o sorogrupo B grande relevância epidemiológica pela ausência de imunizante em massa no país. **OBJETIVO:** Traçar um perfil epidemiológico dos casos de DM durante surto no estado de Alagoas em 2023. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo retrospectivo, realizado a partir de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e avaliação de diferentes variáveis. Utilizou-se o programa Microsoft

Office Excel para construir tabelas para análise. RESULTADOS: Dos 119 casos de meningite em Alagoas em 2023, 30,3% (n=36) foram causados por DM, sendo que destes todos foram causados pelo sorogrupo B da *N. meningitidis*. Sexo masculino, 0 a 14 anos e raça parda foram as características principais dos casos, e os óbitos por DM ocorreram majoritariamente na faixa etária menor de 5 anos. DISCUSSÃO: Confirma-se maior frequência etiológica do sorogrupo B por sua alta dispersão e pela ausência de uma vacinação profilática em massa. A população mais jovem segue sendo a mais atingida pela DM, em especial crianças e adolescentes. CONCLUSÃO: A letalidade em Alagoas alerta profissionais à vigilância aos sintomas e uma assistência eficiente. O perfil epidemiológico ressalta a vacinação como prevenção mais viável.

Palavras-chave: Doença meningocócica; epidemiologia; *Neisseria meningitidis*.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Meningococcal disease (MD) is an acute infection caused by the bacteria *Neisseria meningitidis*, a Gram-negative diplococcus classified into serogroups such as A, B, C, Y, W₁₃₅ and X, which causes invasive disease. Prevention occurs through chemoprophylaxis and immunization with the meningococcal conjugate vaccine C/ACWY, available in the Unified Health System in Brazil, with serogroup B being of great epidemiological relevance due to the lack of mass immunization in the country. **OBJECTIVE:** To draw an epidemiological profile of DM cases during an outbreak in the state of Alagoas in 2023. **METHODOLOGY:** Retrospective descriptive study, carried out using secondary data from the Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) and evaluation of different variables. The Microsoft Office Excel program was used to build tables for analysis. **RESULTS:** From 119 cases of meningitis in Alagoas in 2023, 30.3% were caused by MD, all of which were caused by serogroup B of *N. meningitidis*. Male gender, 0 to 14 years old and brown race were the main characteristics of the cases, and deaths from MD occurred mainly in the age group under 5 years old. **DISCUSSION:** A higher etiological frequency of serogroup B is confirmed due to its high dispersion and absence of mass prophylactic vaccination. The younger population continues to be the most affected by MD, especially children and adolescents. **CONCLUSION:** The lethality in Alagoas alerts professionals to monitor symptoms and provide efficient assistance. The epidemiological profile highlights vaccination as the most viable prevention.

Keywords: Meningococcal disease; epidemiology; *Neisseria meningitidis*.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La enfermedad meningocócica (EM) es una infección aguda causada por la bacteria *Neisseria meningitidis*, un diplococo Gram negativo clasificado en serogrupos como A, B, C, Y, W₁₃₅ y X, que causa enfermedad meningocócica invasiva. La prevención se da mediante quimioprofilaxis e inmunización con la vacuna meningocócica conjugada C/ACWY, disponible en el Sistema Único de Salud en Brasil, siendo el serogrupo B de gran relevancia epidemiológica debido a la falta de inmunización masiva en el país. **OBJETIVO:** Elaborar un perfil epidemiológico de los casos de EM durante un brote en el estado de Alagoas en 2023. **METODOLOGÍA:** Estudio descriptivo retrospectivo, llevado a cabo con datos secundarios del Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) y evaluación de diferentes variables. Para la construcción de tablas de análisis se utilizó el programa Microsoft Office Excel. **RESULTADOS:** De los 119 casos de meningitis en Alagoas en 2023, 30,3% fueron causados por EM, siendo todos causada por el serogrupo B de *N. meningitidis*. Masculino, 0 a 14 años y

raza marrón fueron las principales características de los casos, y las muertes por EM ocurrieron principalmente en el grupo etario menor de 5 años. **DISCUSIÓN:** Se confirma una mayor frecuencia etiológica del serogrupo B debido a su alta dispersión y a la ausencia de vacunación profiláctica masiva. La población más joven sigue siendo la más afectada por la EM, especialmente los niños y adolescentes. **CONCLUSIÓN:** La letalidad en Alagoas alerta a los profesionales para monitorear los síntomas y brindar una asistencia eficiente. El perfil epidemiológico destaca la vacunación como la prevención más viable.

Palabras clave: Enfermedad meningocócica; epidemiología; *Neisseria meningitidis*.

INTRODUÇÃO

A doença meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana aguda, tendo como agente etiológico a bactéria *Neisseria meningitidis*, patógeno comensal humano colonizador de mucosas respiratórias (BERTRAND-GERENTES *et al*, 2023). Ela é classificada como um diplococo Gram-negativo e dividida em doze sorogrupos de acordo com a reatividade imunológica de suas cápsulas polisacarídicas (WHITTAKER *et al*, 2017). Se destacam epidemiologicamente os sorogrupos A, B, C, Y, W₁₃₅ e X por serem os causadores de DM invasiva (BRASIL, 2019). Essa patologia pode se manifestar como meningite meningocócica (MM), meningococemia (MCC) fulminante e MM com meningococemia (MM+MCC) (SANTOS; RUFFINO-NETTO, 2005).

Mesmo que bastante elucidada e discutida dentro do âmbito científico, a DM ainda é considerada um sério problema de saúde pública e de alta gravidade em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como no chamado “Cinturão Africano” e na América Latina (STRELOW *et al*, 2016). É transmitida por contato respiratório e deve ser notificada compulsoriamente, fortalecendo a vigilância epidemiológica em casos suspeitos de diagnóstico (SANTOS; RUFFINO-NETTO, 2005).

Segundo o Ministério da Saúde em sua nota técnica mais recente acerca de meningite (2024), é considerado caso suspeito de meningite o indivíduo que apresenta quadro febril e dois ou mais dos seguintes sintomas: cefaleia intensa, vômito, confusão ou alteração mental, fotofobia, torpor, ou convulsão; ou quadro febril e pelo menos um sinal de irritação meníngea, que pode ser rigidez de nuca ou sinal de Kernig ou de Brudzinski; ou ainda quadro febril de início súbito e aparecimento de erupções cutâneas petequiais ou sufusões hemorrágicas. Em crianças menores de dois anos, a meningite pode ser suspeitada na ocorrência de febre com irritabilidade ou choro persistente ou sonolência, ou abaulamento de fontanela. Já em surtos, como o ocorrido em Alagoas em 2023, o caso suspeito passa a abranger o indivíduo com quadro febril e no mínimo

um dos seguintes sintomas: confusão ou alteração mental, convulsão e torpor. Dessa forma, é possível maior sensibilidade na detecção de casos.

As principais formas de prevenção da DM incluem a quimioprofilaxia para contatos próximos de pacientes e a imunização com a vacina meningocócica conjugada C/ACWY, que pode ser realizada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Há também a possibilidade de imunização contra o sorotipo B, mas este não está incluído no PNI, apenas por intervenções de caráter privado (BRASIL, 2019).

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, a vacina que previne contra o sorotipo C está disponível para ser administrada nos cidadãos brasileiros em duas doses aos 3 e 5 meses, com dose de reforço ao 1º ano de vida, por via intramuscular. Posteriormente, entre os 11 e 14 anos de idade, é feita a prevenção da DM dos sorogrupos A, C, W e Y.

O diagnóstico pode ser confirmado através de coleta de sangue e de líquido cefalorraquidiano (LCR) para realização de cultura, aglutinação pelo látex, reação em cadeia da polimerase (PCR), ou ainda bacterioscopia direta. Entretanto, a punção lombar para coleta de LCR pode não ser possível em casos de contraindicação, como no choque ou na suspeita de herniação cerebral (BRANCO *et al*, 2007; BROUWER *et al*, 2012). O tratamento principal é a antibioticoterapia, a qual deve ser iniciada empiricamente a partir da suspeita clínica de meningite e ajustada após confirmação diagnóstica do agente etiológico. Para a DM, a antibioticoterapia depende da faixa etária do paciente, e pode ser feita com penicilina, ampicilina ou ceftriaxona (BRASIL, 2019). Além disso, é necessário tratar o choque, se presente, com medidas de ressuscitação (CHACON-CRUZ; LOPATYNSKY, 2023).

A DM é uma emergência médica que pode causar a morte do paciente ou complicações como amputações de membros, perda auditiva, déficit neurológico focal e epilepsia (LUCAS; BROUWER; VAN DE BEEK, 2016). Vem sendo observada uma queda importante nos casos dessa patologia desde a introdução da vacinação contra os sorogrupos A, C, W₁₃₅ e Y no PNI em 2010, marco que condecorou o Brasil como o primeiro país latino-americano a adotar tal medida profilática (STRELOW *et al*, 2016).

Apesar da queda no número de casos causados por esses sorogrupos, o sorogrupo B continua sendo de grande relevância epidemiológica, considerando o fato de não ter a vacina que previne sua ocorrência disponível no PNI pelo Sistema Único de Saúde (NUNES *et al*, 2021).

Nesse quesito, países europeus como a Irlanda e o Reino Unido administram esse imunobiológico nacional e precocemente, e dessa forma conseguiram diminuir os casos e óbitos notificados por DM sorotipo B (WHITTAKER *et al*, 2017).

Os profissionais da saúde devem estar vigilantes aos sinais clínicos e as recomendações para pacientes diagnosticados com essa patologia. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo traçar um perfil epidemiológico dos casos de DM durante o surto dessa doença no estado de Alagoas em 2023.

METODOLOGIA

O presente artigo é um estudo descritivo retrospectivo, realizado a partir de dados secundários coletados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis avaliadas foram idade, sexo, raça, etiologia, desfecho, município de notificação e mês de notificação e sorogrupo.

Os dados foram coletados pela Vigilância Sanitária durante o ano de 2023, e acessados virtualmente pelas autoras durante o período de 16 de outubro de 2024 a 27 de outubro de 2024, sendo posteriormente utilizado o programa Microsoft Office Excel para construir tabelas para análise pelas autoras. Por fazer uso de dados secundários disponíveis em domínio público e não implicar a identificação de nenhum indivíduo, não se fez necessária a aprovação deste estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016.

Selecionaram-se artigos para composição e embasamento de informações acerca da temática abordada, a qual se deu virtual e gratuitamente pela base de dados PubMed, utilizando-se do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) “Meningococcal Disease” e da palavra-chave “Serogroup B”, auxiliando na escolha dos resultados sobre a DM que abrangessem definições e comparações interessantes para o presente estudo.

RESULTADOS

De acordo com o que foi observado nos fatos dispostos no SINAN, durante o ano de 2023, foram notificados 119 casos de meningite no estado de Alagoas. Dentre esses 119 casos, 36 foram causados por *Neisseria meningitidis*, ou seja, foram casos de DM, parcela essa aproximadamente equivalente a 30,3% de todos os casos, sendo 8 deles casos de MCC, 11 de

MM, e 17 de MM+MCC. A quantidade de casos registrados em cada patologia está demonstrada no Gráfico 01.

Gráfico 01– Casos registrados no SINAN de doença meningocócica em Alagoas em 2023

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

De acordo com a Nota Técnica Conjunta N° 154/2024-DPNI/SVSA/MS, que dá novas orientações para o sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Meningites, considera-se surto comunitário de DM quando ocorrem pelo menos 3 casos primários (sem vínculo entre si), do mesmo sorogrupo, confirmado por cultura ou PCR, no período inferior ou igual a 3 meses em uma mesma localidade geográfica e para sua caracterização, a incidência no período deve estar superior à incidência média esperada, considerando a ocorrência dos casos e a população sob risco, nos últimos 5 anos, conforme a avaliação do diagrama de controle.

O número de casos confirmados de DM em anos anteriores na cidade de Maceió foi de um único caso em 2020, 3 em 2021 e 8 em 2022. Dentre os 36 casos notificados do agravo em 2023, 2 foram notificados em fevereiro, 1 em março, 1 em abril, 1 em maio, 9 em junho, 3 em julho, 5 em agosto, 3 em setembro, 5 em outubro, 3 em novembro, e 3 em dezembro. Não foram notificados casos no mês de janeiro.

No boletim da área técnica de meningites da SEVISA/SESAU/AL, de fevereiro de 2024, foi publicado o diagrama de controle no período de 2009 a 2023, onde pode-se comparar a incidência mais elevada dos casos com os limites máximo e mínimo esperados, demonstrando o

surto de DM entre junho e outubro de 2023.

Figura 01- Diagrama de controle da ocorrência de casos de doença meningocócica em Alagoas em 2023

Fonte: SINANNET. Dados tabulados em 11/12/23. Sujeitos a modificação pela migração dos dados.

7

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde; Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (2024)

O surto acometeu predominantemente Maceió, capital do estado e município de residência de 31 dos 36 casos notificados, sendo 7 deles de MCC, 9 de MM, e 15 de MM+MCC. Os outros 5 casos eram habitantes dos municípios de Flexeiras (2 casos de MM), Marechal Deodoro (1 caso de MM+MCC), São Luís do Quitunde (1 caso MM+MCC), e Poço das Trincheiras (1 caso de MCC). Com exceção de Poço das Trincheiras, localizado no Sertão de Alagoas, todos os municípios são contíguos a Maceió. A distribuição dos casos de DM nos municípios alagoanos está apresentada no Gráfico 02.

Gráfico 02– Distribuição dos casos de doença meningocócica notificados por município alagoano em 2023

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Apenas em 8 dos 36 casos em Alagoas não foi possível identificar o sorogrupo responsável pelo caso. Nos 28 casos restantes, o sorogrupo B foi causador do quadro.

Dos 36 casos notificados de DM, 24 (66,7%) ocorreram no sexo masculino e 12 (33,3%) no feminino. Quanto à raça, 22 eram pardos, 2 eram brancos, 1 era preto e em 11 casos a raça não foi especificada.

De acordo com a faixa etária, os casos durante o surto acometeram principalmente os indivíduos mais jovens. Dos 36 casos no estado, 30 tinham entre 0 e 14 anos. Não houve notificação de caso da faixa etária idosa. Em Fleixeiras, 1 caso foi em um indivíduo menor de 1 ano e o outro em um indivíduo entre 20 e 39 anos. Em São Luís do Quitunde, o único caso foi na faixa etária entre 1 e 4 anos. Em Marechal Deodoro, o caso ocorreu na faixa entre 10 e 14 anos. Em Poço das Trincheiras, o único caso foi na faixa entre 20 e 39 anos. O Gráfico 03 destrincha os casos notificados por faixa etária.

Gráfico 03– Casos de doença meningocócica em relação à faixa etária em Alagoas em 2023

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Os óbitos por DM ocorreram principalmente na faixa etária com até 4 anos, sendo que 10 dos 22 casos nesse grupo evoluíram para óbito, enquanto que nenhum dos 8 casos na faixa entre 5 e 14 anos teve o mesmo desfecho. O único caso na faixa entre 15 e 19 anos recebeu alta. Dos 4 casos que ocorreram em indivíduos entre 20 e 39 anos, 1 evoluiu para óbito, e o único caso na faixa entre 40 e 59 anos também teve como desfecho o óbito. O Gráfico 04 demonstra a distribuição de óbitos por faixa etária.

Ao todo, 12 dos 36 casos evoluíram para o óbito, número equivalente a 33,3%. No tocante à distribuição espacial dos óbitos, 10 deles ocorreram em pacientes de Maceió, enquanto que os 2 restantes ocorreram em habitantes de Flexeiras. Ou seja, todos os 2 casos notificados neste último município tiveram como desfecho o óbito, representando uma taxa de 100% de mortalidade. O desfecho do caso em Poço das Trincheiras não foi especificado.

Gráfico 04– Óbitos por doença meningocócica em relação à faixa etária em Alagoas em 2023

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

DISCUSSÃO

A porcentagem de casos de etiologia meningocócica por *Neisseria meningitidis* em Alagoas (30,3%) se mostra 6,7 vezes maior do que a porcentagem aproximada dessa mesma etiologia no Brasil como um todo (4,5%) (BRASIL, 2024). Além disso, o predomínio de pacientes alagoanos diagnosticados do sexo masculino é visto também a nível regional e nacional em 2023.

Comparando-se as porcentagens de óbitos por DM, Alagoas apresentou mais notificações (33,3%) do que o registrado no mesmo período no Brasil (23,5%).

Concomitantemente com o que foi apresentado no estudo de caso de Marcus *et al.* (2022), o presente trabalho confirma a maior frequência etiológica do sorogrupo B de *N. meningitidis*, em específico no estado alagoano, observado em 25 dos 28 casos registrados, sendo esse sorotipo de alta dispersão e transmissibilidade entre a população (WHITTAKER *et al.*, 2017).

A ausência de uma vacinação profilática em massa disponível no Sistema Único de Saúde ainda é uma questão relevante dentro da saúde pública brasileira, levando a ocorrências de surtos hiperendêmicos em determinadas regiões. Todavia, vacinas baseadas em proteínas de *N.*

meningitidis tipo B já são disponibilizadas pela rede privada, e recomendadas cientificamente, inclusive pelas Sociedades Brasileiras de Pediatria e de Imunização (CHICUTO *et al.*, 2020).

O acesso universal aos imunobiológicos é um desafio a se enfrentar na tentativa de suprimir a recorrência desses surtos endêmicos, como aponta o estudo observacional descritivo de Blanco *et al.* (2020), em que foi discutida uma substituição sorológica entre os casos hospitalares de meningite bacteriana pediátrica. Essa substituição se dá pela diminuição dos diagnósticos causados pelo sorotipo C e paralelo aumento de B, em decorrência da vacinação já estabelecida para aquele subgrupo microbiano (BRASIL, 2019).

Foi apontado no relato de Martín-Torres *et al.* (2021) que a população mais jovem segue sendo a mais atingida pela DM, em especial crianças e adolescentes, seguidos pelos jovens e adultos. Essa afirmação se reitera neste levantamento de dados, visto que a maioria dos diagnósticos meningocócicos (83,3%) foram entre 0 e 14 anos, com frequentes óbitos nas mais diversas faixas etárias, especialmente em menores de 5 anos.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstra que os quadros de doença meningocócica causados pela infecção por *Neisseria Meningitidis* acometeram principalmente pessoas do sexo masculino com idade inferior a 14 anos, a maioria dos óbitos em indivíduos com menos de 1 ano de idade. Percebeu-se também que a etiologia mais frequente é pelo sorogrupo B, único isolado e especificado dentre os casos registrados pelo SINAN, e cuja vacina não está disponível no PNI.

A letalidade elevada no estado, maior do que a observada a nível nacional, deve alertar os profissionais de saúde para ficarem vigilantes aos sinais e sintomas sugestivos da doença, para que se preste uma assistência rápida e eficiente, reduzindo a letalidade no estado. Além disso, esse perfil epidemiológico ressalta a importância da vacinação como a forma mais viável de prevenção.

REFERÊNCIAS

ALAGOAS, Secretaria de Estado de Saúde; Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde. **Situação Epidemiológica Da Doença Meningocócica em Alagoas**. 2024.

BERTRAND-GERENTES, I. *et al.* Range of clinical manifestations caused by invasive meningococcal disease due to serogroup W: A systematic review. **Infectious diseases and therapy**, v. 12, n. 10, p. 2337–2351, set. 2023.

BLANCO, B. P. *et al.* Pediatric bacterial meningitis and meningococcal disease profile in a Brazilian General Hospital. **The Brazilian journal of infectious diseases: an official publication of the Brazilian Society of Infectious Diseases**, v. 24, n. 4, p. 337–342, jun. 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Calendário Nacional de Vacinação da Criança**. 2024.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente**. 2024.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 1ed. Brasília: 2019.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Nota Técnica Conjunta Nº 154/2024-DPNI/SVSA/MS**. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Tabnet**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 21 out. 2024.

BROUWER, M. C. *et al.* Dilemmas in the diagnosis of acute community-acquired bacterial meningitis. **The Lancet**, v. 380, n. 9854, p. 1684–1692, nov. 2012.

CHACON-CRUZ, E.; LOPATYNSKY, E. Z. Serogroup B meningococcal sepsis and meningitis associated with meningococcal acute otitis media, and paranasal sinusitis in an infant: A case report. **Cureus**, mai. 2023.

CHICUTO, L. A. D. *et al.* A critical analysis of serogroup B meningococcal disease burden in Brazil (2001–2015): implications for public health decisions. **Human vaccines & immunotherapeutics**, v. 16, n. 8, p. 1945–1950, 2020.

LUCAS, M. J.; BROUWER, M. C.; VAN DE BEEK, D. Neurological sequelae of bacterial meningitis. **Journal of Infection**, v. 73, n. 1, p. 18–27, jul. 2016.

MACEIÓ, Secretaria Municipal de Saúde. **Boletim Semanal das Meningites: Cenário Epidemiológico das Meningites em Maceió**. Agosto de 2024.

MARCUS, J. E. *et al.* Response to a serogroup B meningococcal disease case among military trainees. **Open forum infectious diseases**, v. 9, n. 5, abr. 2022.

MARTINÓN-TORRES, F. *et al.* Recent advances in meningococcal B disease prevention: real-world evidence from 4CMenB vaccination. **The Journal of infection**, v. 83, n. 1, p. 17–26, abr. 2021.

NUNES, A. *et al.* Meningococcal disease epidemiology in Brazil (2005-2018) and impact of MenC vaccination. **Vaccine**, v. 39, n. 3, p. 605-616, jan. 2021.

SANTOS, M. L.; RUFFINO-NETTO, A. Doença meningocócica: situação epidemiológica no Município de Manaus, Amazonas, Brasil, 1998/2002. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 21, n. 3, p. 823–829, maio 2005.

STRELOW, V. L. *et al.* Meningococcal meningitis: clinical and laboratorial characteristics, fatality rate and variables associated with in-hospital mortality. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 74, n. 11, p. 875–880, nov. 2016.

WHITTAKER, R. *et al.* The epidemiology of invasive meningococcal disease in EU/EEA countries, 2004–2014. **Vaccine**, v. 35, n. 16, p. 2034–2041, mar. 2017.